

PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES À BACIA PETROLÍFERA DE CAMPOS-RJ

Gisele Braga Bastos

*Estudante do Programa de Pós Graduação em Sociologia
Política UENF*

E-mail: gibragabastos@gmail.com

Vitor de Moraes Peixoto

*Professor Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro.*

E-mail: moraespeixoto@gmail.com

Larissa Martins Marques

*Estudante do Programa de Pós Graduação em Ciência
Política UNB*

E-mail: larissa.marques@aluno.unb.br

Lara Bernardo de Oliveira

Estudante de graduação em Ciência Política

E-mail: lalabernardo1904@gmail.com

Resumo

O artigo aborda o debate sobre educação ambiental crítica que orienta o escopo dos programas de educação ambiental no âmbito do licenciamento ambiental público. Analisam-se dados do CENSO da Pesca PEA Pescarte concernentes à avaliação de pescadores e pescadoras sobre projetos (REMA, Quipea, NEA, FOCO, Observação, PEA OGX e Pólen). A análise econométrica multivariada evidenciou que residentes de Arraial do Cabo e Quissamã, melhores condições econômicas e escolaridade média são fatores significantes que aumentam as chances de participação nos projetos. Os dados analisados permitem afirmar que as taxas de participação aumentam conforme a escolaridade e renda dos pescadores(as), posto que são estes indivíduos que já suplantaram as necessidades básicas que os permitam a subsistência e possam investir tempo na participação em projetos de educação ambiental. Ainda que a constatação seja de baixa participação dos pescadores(as) nos diferentes PEA analisados, outro fator que também merece atenção é que os participantes, mesmo sendo relativamente poucos, em geral, tendem a conceder notas altas nas respectivas avaliações. Em via de regra, os cinco PEA analisados obtiveram avaliações muito positivas. Uma vez transpostos os obstáculos à participação, as avaliações tendem a ser bastante positivas. O presente trabalho é resultado de pesquisa financiada pelo Projeto de Educação Ambiental (PEA) Pescarte que é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.

Palavras-chave: Educação Ambiental; avaliação de PEA; Pescadores artesanais; participação de projetos de educação ambiental.

Instituições de Fomento.

Curso de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Projeto de Educação PEA Pescarte

PARTICIPATION AND EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECTS IN THE MUNICIPALITIES BORDERING THE CAMPOS OIL BASIN-RJ

Gisele Braga Bastos

Estudante do Programa de Pós Graduação em Sociologia

Política UENF

E-mail: gibragabastos@gmail.com

Vitor de Moraes Peixoto

Professor Universidade Estadual do Norte Fluminense

Darcy Ribeiro.

E-mail: moraespeixoto@gmail.com

Larissa Martins Marques

Estudante do Programa de Pós Graduação em Ciência

Política UNB

E-mail: larissa.marques@aluno.unb.br

Lara Bernardo de Oliveira

Estudante de graduação em Ciências Sociais UENF

E-mail: lalabernardo1904@gmail.com

Abstract: The article addresses the debate on critical environmental education that guides the scope of environmental education programs within the scope of public environmental licensing. Data from the Fisheries CENSUS PEA Pescarte are analyzed concerning the evaluation of fishermen and fisherwomen on projects (REMA, Quipea, NEA, FOCO, Observation, PEA OGX and Pólen). The multivariate econometric analysis showed that residents of Arraial do Cabo and Quissamã, better economic conditions and average education are significant factors that increase the chances of participating in the projects. The analyzed data allow us to state that the participation rates increase according to the education and income of the fishermen, since these are individuals who have already surpassed the basic needs that allow them to survive and can invest time in participating in environmental education projects. Although the finding is of low participation of fishermen in the different EAP analyzed, another factor that also deserves attention is that the participants, even though they are relatively few, in general, tend to grant high marks in the respective evaluations. As a rule, the five PEA analyzed obtained very positive evaluations. Once the obstacles to participation are overcome, the evaluations tend to be quite positive. This work is the result of research funded by the Pescarte Environmental Education Project (PEA), which is a mitigation measure required by the Federal Environmental Licensing, conducted by IBAMA.

Keywords: Environmental Education; PEA assessment; artisanal fishermen; participation in environmental education projects.

Promotion Institutions.

Postgraduate Course in Political Sociology at North Fluminense State University Darcy Ribeiro; Research Support Foundation of the State of Rio de Janeiro; North Fluminense State University Darcy Ribeiro; PEA Pescarte Education Project

PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES À BACIA PETROLÍFERA DE CAMPOS-RJ

Introdução

A relação entre desenvolvimento econômico e o meio ambiente sempre esteve presente durante o desenvolvimento das sociedades, e também na sociedade brasileira, em que os recursos naturais foram utilizados como fontes de riquezas e ascensão. Entretanto, a discussão sobre as consequências e impactos deste uso desordenado não é tão antiga quanto a sua prática. Somente nas décadas de 1960 e 1970 as lutas por justiça ambiental ganharam destaque ao problematizar a associação positiva entre destinação dos riscos ambientais de atividades poluidoras e comunidades marcadas pela pobreza, trazendo para o debate a imposição não democrática dos riscos ambientais nos territórios (ACSELRAD, 2002).

Foi na década de 1960, especificamente no ano de 1965, que o termo educação ambiental foi adotado pela primeira vez, e a partir de 1970 que a educação ambiental se tornou um campo específico e ganhou destaque em eventos como o I Seminário Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado, no ano de 1975 (LOUREIRO, 2003).

Segundo Loureiro (2003, p. 55)

Em termos oficiais, no Brasil a educação ambiental é referida pela primeira vez, com maior destaque, na Constituição Federal de 1988, Capítulo VI, sobre meio ambiente, artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI, onde se lê que compete ao poder público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.

Desse modo, o presente artigo tem como problema de pesquisa as características socioeconômicas e ocupacionais dos sujeitos da ação que aderem e avaliam os projetos de educação ambiental no âmbito do licenciamento ambiental federal, posto que se trata de uma política pública executada pelas empresas exploradoras de recursos naturais como exigência dos órgãos estatais responsáveis pelo licenciamento.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O principal objetivo deste artigo¹ consiste em analisar o grau de aderência e participação e a opinião dos sujeitos prioritários da ação educativa sobre os Projetos de Educação Ambiental da Bacia de Campos. Além disso, visa investigar quais são os fatores

¹ O artigo completo, já publicado, está disponível em:
<https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/13950>

individuais e regionais que impactam na probabilidade de aumentar as chances de participação nesses projetos. Os dados analisados provêm do Censo da Pesca realizado na primeira fase do Projeto de Educação Ambiental PEA-Pescarte, entre 2014 e 2016.

O CENSO da Pesca é um dos instrumentos didáticos pedagógicos utilizados para a atualização do diagnóstico da Baía de Campos. Este, constitui-se como um estudo que coleta informações capazes de descrever a realidade dos pescadores(as) na localidade. Auxiliando na identificação de vulnerabilidades e na compreensão das demandas da comunidade de pesca da área de abrangência do PEA Pescarte.

O presente artigo conta com metodologia quantitativa ao alternar análises descritivas e multivariadas. Primeiramente, foram realizadas descrições da composição do censo em relação ao número de indivíduos que participam dos projetos de educação ambiental de acordo com o sexo, escolaridade, município de residência e a ocupação na pesca. Em segundo momento, realizou-se uma análise multivariada com o intuito de analisar quais os principais fatores capazes de aumentar a probabilidade de participação dos sujeitos da pesca nos PEA.

Resultados

A primeira questão do bloco de Educação Ambiental do Censo da Pesca do PEA Pescarte se refere à participação em algum projeto. Na sequência, são especificados sete projetos aos respondentes e indagado sobre a participação e a frequência, assim como, os motivos de abandono e a avaliação geral em caso de participação.

Dessa forma, foi possível identificar que 3314 respondentes não participaram sequer de um único projeto de educação ambiental, o que representa 98,7% do total de 3355 questionários válidos. Apenas 241 (7,2%) pescadoras e pescadores participaram de alguma atividade como oficinas, peças de teatro, devolutivas ou reuniões com a comunidade para discutir questões relacionadas à pesca nos últimos cinco anos. Não responderam 108 indivíduos e outros 15 declararam não saber.

Em Campos dos Goytacazes, dos 565 respondentes, apenas 36 (6,4%) haviam participado de algum PEA. Não responderam 19 indivíduos e outros 2 declararam não saber. Em Macaé, do total de 296 respondentes, apenas 17 (5,7%) participaram de alguma atividade dos PEA. Não responderam, 6. Em São Francisco do Itabapoana, 985 responderam e 74 (7,5%) participaram de algum PEA. Não responderam, 34. Em São João da Barra, dos 472, apenas 19 (4%) participaram. Não responderam, 9. Em Arraial do Cabo, 378 responderam o questionário e apenas 47 (12%) haviam participado. Não responderam, 13. Em Cabo Frio, 509 responderam ao Censo e apenas 30 (5,9%) participaram de algum PEA. Por fim, em Quissamã, 150 responderam e apenas 18 (12%) haviam participado.

Tabela 2: Participação em projetos de educação ambiental.

Participação em PEA	Pea		Total
	Não	Sim	
Município			
Campos dos Goytacazes	529 (94%)	36 (6.4%)	565 (100%)
Macaé	279 (94%)	17 (5.7%)	296 (100%)
São Francisco do Itabapoana	911 (92%)	74 (7.5%)	985 (100%)
São João da Barra	453 (96%)	19 (4.0%)	472 (100%)
Arraial do Cabo	331 (88%)	47 (12%)	378 (100%)
Cabo Frio	479 (94%)	30 (5.9%)	509 (100%)
Quissamã	132 (88%)	18 (12%)	150 (100%)
Total	3,114 (93%)	241 (7.2%)	3,355 (100%)

Fonte: Produzido pelos autores com base no Censo da Pesca PEA-Pescarte, 2016.

Figura 2: Escolaridade, Gênero e participação.

Fonte: Produzido pelos autores com base no Censo da Pesca PEA-Pescarte, 2016.

Discussão

A distribuição geográfica da participação das pescadoras e pescadores artesanais nos PEA suscita indagações importantes, por um lado, acerca da variação do alcance das diferentes estratégias adotadas pelos projetos, por outro, dos possíveis vieses na coleta de informação do próprio Censo da Pesca, que pode ter encontrado diferentes graus de dificuldades em acessar as pescadoras e pescadores em cada município a partir do grau de associativismo em diferentes localidades. Os laços de solidariedade em determinado grupo podem ter influenciado tanto na adesão dos sujeitos da ação aos PEA avaliados pelo Censo, quanto também na própria seleção para responder ao Censo. Localidades com pescadoras e pescadores com poucos laços podem ter dificultado, por exemplo, as participações nos PEA e também no Censo.

No que concerne ao gênero, os homens apresentaram um percentual de 6,8% enquanto as mulheres 8,6% de participação nos projetos. Este dado aparenta evidenciar uma participação mais alta entre as mulheres do que entre os homens. Quanto à escolaridade, em todas as categorias em que aparecem as mulheres, elas também participam mais.

A maior participação das mulheres nos projetos, suscita outras abordagens qualitativas que investiguem a maior propensão à participação entre as mulheres. Os resultados do presente estudo, ainda que sem significância estatística, chamam a atenção por dois motivos. De um lado, dada a invisibilidade da mulher pescadora, cuja atividade é considerada como categoria que reflete uma negação do reconhecimento afetivo, social e jurídico de seu trabalho na pesca. (CEZAR; THEIS, 2020; HUGUENIN; MARTÍNEZ, 2021) De outro lado, uma vez que sobre estas pescadoras também incide a sobreposição de tarefas derivadas da divisão desigual das rotinas de trabalho não remunerado, como os cuidados com a família e casa, é contraintuitivo que elas apareçam com maior frequência nessas arenas de participação.

A partir da análise econométrica multivariada (regressão logística binomial), demonstrada na figura a seguir, foi possível observar que duas características individuais e dois municípios demonstraram efeitos positivos e estatisticamente significativos: elevado padrão de consumo, possuir ensino médio incompleto e morar na região de Arraial do Cabo ou Quissamã, todas com sinal positivo. Possuir ensino médio incompleto aumenta em 2,19 vezes as chances de um pescador participar de um PEA em comparação com um pescador sem escolaridade (os demais níveis de escolaridade também se demonstraram positivos, porém, sem significância estatística). E ser residente em Arraial do Cabo aumenta em 96% e Quissamã 111% a chance de participar de algum PEA do que um pescador residente em Campos dos Goytacazes.

Figura 5: Representação gráfica das razões de chances estimadas para participação em projetos PEA (modelo logístico binomial).

Fonte: Produzido pelos autores com base no Censo da Pesca PEA-Pescarte, 2016.

Conclusão

Constatou-se nas análises multivariadas por meio de modelos econométricos logísticos binários que pescadores(as) com ensino médio incompleto e residentes em Arraial do Cabo e Quissamã possuem maiores chances de participação em PEA. Não foram verificados impactos estatisticamente significativos nas variáveis de gênero, nem mesmo cor ou raça - fato que merece maior investigação posto que determinadas categorias estão sub representadas no Censo da Pesca PEA-Pescarte, instrumento aqui utilizado para as inferências estatísticas.

Os dados analisados permitem afirmar que as taxas de participação aumentam conforme a escolaridade e renda dos pescadores(as), posto que são estes indivíduos que já suplantaram as necessidades básicas que os permitam a subsistência e possam investir tempo na participação em projetos de educação ambiental. Destarte, com os resultados aqui apresentados, pode-se concluir que os PEA necessitam traçar estratégias que possibilitem que os sujeitos da ação educativa tenham acesso ao básico para sua sobrevivência e, desta forma, consigam suplantar os obstáculos materiais à participação, sendo desejáveis, projetos de geração de trabalho e renda.

Referências

ACSELRAD, H. Justiça ambiental e construção social do risco. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*. p. 49–60, 2002.

BRASIL. Decreto n.4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, [2002] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm. Acesso em: 05. Fev. 2022.

BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiental, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, [1981]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 05 fev. 2022.

BRASIL. Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, [1999]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 06 fev. 2022.

BRASIL. Lei n.º 11.959, de 29 de Junho de 2009, Brasília, DF, 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2009/lei/11959.htm Acesso em: 17. Fev. 2022.

CEZAR, L.; THEIS, R. Ser ou não ser pescadora artesanal? Trabalho feminino, reconhecimento e representação social entre marisqueiras da Bacia de Campos, RJ. v. 63, n. n 3:e178848 | USP, p. 1–20, 17 dez. 2020.

HUGUENIN, F. P.; MARTÍNEZ, S. A. MULHERES DA PESCA: INVISIBILIDADE E DISCRIMINAÇÃO INDIRETA NO DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO. *Direito Público*, v. 18, n. 97, 2021.

IBAMA, I. B. DO M. A. E DOS R. N. R. Nota Técnica Cgpeg/Dilic/Ibama N.º 01/10. 10 de

fevereiro de 2010. Diretrizes para a elaboração, execução e divulgação dos programas de educação ambiental desenvolvidos regionalmente, nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás. 2010.

LOUREIRO, C.; ANELLO, L. Educação Ambiental no licenciamento: aspectos teórico-metodológicos para uma prática crítica. **PEDRINI, A. DE G.; SAITO, CH Paradigmas metodológicos em Educação Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2014.**

LOUREIRO, C. F. B. (ED.). Cidadania e meio ambiente. Em: **Cidadania e meio ambiente. Construindo os recursos do amanhã.** Salvador: Centro de Recursos Ambientais, 2003. v. 1p. 46–58.

MENDONÇA, G. O Brasil licenciando e andando: as relações da política pública ambiental brasileira com a produção e a expansão capitalista do território. **Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015.**

QUINTAS, J. **Introdução à gestão ambiental pública.** 2ª ed. [s.l.] IBAMA, 2006.

SERRÃO, M. A. **Remando Contra a Maré: O Desafio da Educação Ambiental Crítica no Licenciamento Ambiental das Atividades Marítimas de Óleo e Gás no Brasil Frente À Nova Sociabilidade da Terceira Via.** Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012.

PEIXOTO, V. de M., BASTOS, G. B., MARQUES, L. M., & OLIVEIRA, L. B. de. (2022). Participação e avaliação de projetos de Educação Ambiental nos municípios limítrofes à bacia petrolífera de Campos (RJ). *Revista Brasileira De Educação Ambiental (RevBEA)*, 17(5), 239–262. <https://doi.org/10.34024/revbea.2022.v15.13950>

WALTER, T. Novos Usos e Novos Mercados: Qual sua influência na dinâmica da cadeia produtiva dos frutos do mar oriundos da pesca artesanal. **Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): EdRural, 2010.**

